

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING ETIMOLOGIK TAHLILI

Rustam Karimov Abdurasulovich
f.f.f.d, PhD, Buxoro Davlat Universiteti

Nurali To‘xtaev Negmurodovich
Buxoro davlat universiteti qiyosiy tilshunoslik va lingvistik tarjimashunoslik
magistri
e-mail: tukhtaevnurali1991@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqola ingliz va o‘zbek tillarida frazeologik birikmalarning paydo bo‘lish usullari va ularning o‘zbek tilidagi muqobillarini tadqiq etish usullari mavzusiga bag‘ishlanadi, maqolada frazeologik birikmalarning tarixi haqida bir qator ma‘lumotlar keltirildi va frazeologik birliklarning qadimiy tarixga ega ekanligi haqida fikr yuritiladi. Shu bilan birga frazeologik birikmalarning paydo bo‘lish yo‘llari ancha muammoli bo‘lib uning hali ochilmagan qirralari bor.

Hozirgi zamon tilshunosligida frazeologik birikmalar yozuvchilarning asarlarida va oratorlarning nutqida stilistik vosita sifatida juda keng qo‘llanilmoqda. Chunki u fikrni aniq, to‘liq, obrazli ifodalaydi, shuningdek, nutqqa ifodalilik, emotsionallik va ko‘tarinkilik berish uchun xizmat qiladi. Frazeologik birikmalarning paydo bo‘lish yo‘llarini ingliz tili va o‘zbek tilida qiyoslar ekanmiz, uning o‘ziga xos xususiyatlarini, unda uchraydigan o‘xshash va noo‘xshash tomonlarini o‘rganamiz.

Kalit so‘zlar: frazeologiya, tilshunoslik, frazeologik birlik, til, kontekst, kontekstual xususiyat, tasnif, etimologiya, idiomalar.

Kirish. Jahon tilshunosligida frazeologik birikmalarning nazariy ta'rifiga doir barcha tillarda so‘zlashuvchi tadqiqotchilar tan olgan yagona va mukammal qarashning mavjud emasligi tufayli frazeologiyani mohiyati masalasi doim bahsli hisoblanib, tilshunoslar frazeologizmlarning xarakterli xususiyatlarini aniqlash, xususan, ularning pragmatik tabiati va tarkibidagi konnotativ unurning semiotik chegarasini topish uchun tinimsiz harakat qilib kelishadi. Frazeologiya nazariyasida salmoqli ijobiy siljishlar bo‘layotganligiga qaramasdan, tadqiqotlarda ilmiy va amaliy jihatdan ko‘tarilayotgan masalalardan ma'lumki, muammolar hanuzgacha o‘zining to‘liq yechimini topmayotir.

Frazeologik birliklar xalqning asrlar mobaynida yaratgan timsoliy ifoda va tasviriy vositalaridir. Ular xalq ijodiy tafakkurining o'ziga xos mahsuli bo'lib, ularda insonning tabiat va ijtimoiy hodisalarga munosabatlari muxtasar hamda mukammal tarzda o'z ifodasini topadi, nutqqa ko'rkamlik, joziba va obrazlilik baxsh etib, so'zlovchi va tinglovchining kuchi hamda vaqtini tejashga xizmat qiladi, o'quvchi-talabalarda kommunikativ kompetensiyaning shakllanishiga ko'maklashadi.

Dunyo tilshunosligining frazeologizmlarni xalqning olam haqidagi tasavvurlari, milliy mentaliteti, tarixi va madaniyatining lisoniy jamlanmasi sifatida tekshiruvchi tadqiqot metodlariga tayangan holda tojik va o'zbek tillaridagi shaxs tavsifli frazeologizmlarning xususiyatlarini har ikkala til muqobil va o'ziga xos xususiyatlarini tilning ichki qonuniyatlari asosida qiyosiy-tipologik jihatdan tadqiq etish mavzuning zamonaviy tilshunoslik uchun ahamiyatini belgilaydi.

Mustaqillik yillarida milliy tilshunosligimizda boshqa tillarning grammatik qurilishi hamda leksik-semantik xususiyatlarini qiyosiy o'rganish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar yaratildi. Bu borada, ayniqsa, o'zbek-ingliz, o'zbek-rus tillarini qiyosiy-tipologik jihatdan tadqiq etish borasida erishilgan natijalarni alohida qayd etish joiz. Ushbu maqolada Ingliz tilidan bevosita tarjima asarlarda neologizmlarda uchraydigan muammolarga doir ishlar tadqiqi bilan bog'liq. Chet el yozuvchilarining asarlarini tahlil qilish orqali biz fan taraqqiyotiga jadal suratlarda kirib kelgan yangi atamalarni bilib olamiz va o'zimizning ona tilimizda tadqiq qilamiz. O'zbek tilshunosligida frazeologiya tilshunoslikning maxsus sohasi sifatida rivojlangan va frazeologizmlar qiyosiy-tarixiy hamda sistem-struktur yo'nalishda chuqur tadqiq etilgan. Biroq o'zbek va ingliz tillarining frazeologizmlari hamda ularning etimologiyasi muammosi alohida tadqiqot ob'ekti bo'lmagan, ular lingvomadaniyatshunoslik nuqtai nazaridan boshqa tillarga qiyoslab nisbatan keng o'rganilmagan. Shu bois ingliz va o'zbek tillarining o'ziga xos milliy xususiyatlarini namoyon etuvchi frazeologizmlarning lingvomadaniy xususiyatlarini chog'ishtirib ularning etimologiyasini o'rganish, bu orqali ingliz va o'zbek tillarida frazeologizmlar tarkibini shakllantirish mexanizmlarini aniqlash, har ikki tildagi frazeologizmlarning semantik strukturasi lingvomadaniy jihatdan ochib berish orqali ingliz va o'zbek xalqlarining aqliy va ruhiy olami haqida xulosalarga kelish tilshunosligimizning dolzarb masalalaridandir.

Frazeologizmlar xalq tilining keng tarqalgan, ajdodlarning asrlar tajribasidan o'tgan hayotiy kuzatishlari natijasida vujudga kelgan, tildan-tilga o'tib sayqal topgan chuqur mazmun, ixcham shakl, ta'sirchan ifodaga ega bo'lgan erkin so'z

birikmalaridir. Muayyan fikrni tez, ravon, oson, aniq, tushunarli, ta'sirchan ifodalash frazeologik birliklarga xos xususiyatdir. FBlar o'tkir kinoya, nozik qochirimlarni obrazlilik, majoziylik vositalari orqali ifoda etadi. Badiiy tasvir usullaridan keng foydalaniladi. Natijada, u mantiqiy tugal ma'noli iboraga aylanadi va o'ziga xos sodda va ixcham badiiy shakl, ritm va ohangga ega bo'ladi.

Jahondagi barcha tillarda yaratilgan ibora, maqol, matal, hikmatli so'z va idiomalar tabiat hodisalari, inson va jonzod tana a'zolarining nomlari, ota-ona-bola, qaynona-kelin munosabatlari, tog', daryo, qarama- qarshilik va ziddiyat, tasdiq va inkor, yaxshi va yomon, oq va qora, katta va kichik, rost va yolg'on, adolat va zulm, minnatdorchilik va noshukurlik, mehmondo'stlik va xasislik, manmanlik va kamtarlik, ta'lim va tarbiya, fe'l-atvor va xulq, donolik va nodonlik va insondagi his-tuyg'ular kabi bir qancha tushunchalarni aks ettiradi. Har bir xalq uni boshqa xalqlardan ajratib turadigan o'ziga xos belgilar bilan birga, umuminsoniy xususiyatlarga ham ega bo'ladi. Chunonchi, umuminsoniy axloq, umuminsoniy fazilat, umuminsoniy burch va majburiyat mavjuddir. Bu esa xalqlar tillarida ham mushtarak hodisalar va o'xshashliklar bo'lishiga olib keladi.

Tadqiqot metodlari. Frazeologik birikmalarning paydo bo'lish yo'llari va ularning o'zbek va ingliz tilidagi muqobillarini tadqiq etish hamda vazifalarini o'rganishda O'zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, ta'lim-tarbiyaviy ishlar to'g'risidagi hujjatlar hamda tilshunoslikning umumiy va xususiy nazariyasi, tilshunoslikning frazeologik qatlami bo'yicha boshqalarning ilmiy ishlari va asarlari, xorijiy tilshunos olimlar professor I.V.Arnold, akademik V.V.Vinogradov, professor A.V.Kunin, L.P.Smit, shuningdek o'zbek tilshunos olimlar professor E.M.Umarxo'jayev, professor A.A.Mamatov, dotsent I.S.Soliyev, Sh.Rahmatullayev, dotsent A.Abduvaliyev, professor S.R.Rahimov olib borgan tadqiqotlar xizmat qilgan. Frazeologik birliklarning stilistik xususiyatlarini aniqlash va tavsiflashda stilistik metoddan foydalanildi. Bundan tashqari qiyosiy-tarixiy, qiyosiy tipologik va statistik metodlardan foydalanildi. Shuningdek, tadqiqot metodining asosiy salmog'ini tipologik, semantik va tarjima metodlari tashkil qiladi yuqorida tilga olingan o'ziga xoslikni namoyon qiluvchi vositalar sifatida frazeologizmlarning qo'llanilishi, ishlatilish tartibi hamda ularning tarjimalarda berilishi bilan bog'liq muammolar yuzasidan tadqiqot olib borildi; mazkur mavzu zamonaviy lingvistika yo'nalishlari yuzasidan tahlil qilindi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Frazeologizmlar xalq og'zaki va yozma ijodining juda qadimiy birliklari bo'lishiga qaramay, frazeologiya tilshunoslikning

alohida bo‘limi sifatida o‘tgan asrning 40-yillarida maydonga keldi. Frazeologiya nazariyasiga dastlab fransuz tilshunosi Charl Balli asos solgan bo‘lib, uning “Insholar uslubi” (Stilistika ocherki) va “Fransuz stilistikasi” nomli asarlarida so‘z birikmalari ilk bor tizimlashtirilgan. U so‘z birikmalarining uch guruhini farqlagan:

1) erkin so‘z birikmalari, ya'ni barqarorlikdan mahrum bo‘lgan, yasalganidan keyin parchalanib ketadigan so‘z birikmalari;

2) hamma ko‘nikkan so‘z birikmalari, ya'ni komponentlarning nisbatan erkin aloqa bilan tavsiflanadigan, ayrim o‘zgartirishlarga yo‘l qo‘yadigan so‘z birikmalari;

3) frazeologik qatorlar, ya'ni yonma-yon joylashgan ikki tushuncha deyarli bir butunga birlashadigan so‘zlarning guruhlari.

Frazeologiya sohasini ajratish, uning chegarasini belgilash, frazeologizmlarni ta'riflash va tasniflash haqida turli qarama-qarshi fikrlar yuzaga keladi. Binobarin, V.V.Vinogradov tomonidan iboralar leksik qatlam sifatida ma'no guruhlari ko‘ra tasniflandi. Biroq olim frazeologiya hajmini juda kengaytirib yubordi. A.I.Smirniskiy frazeologizmlarni so‘z ekvivalenti deb hisoblaydi. Ye.A.Ivannikova frazeologizmni so‘zga aynan teng tushunish nutq va til faktlarini qorishtirish deb ta'kidlaydi. A.V.Kunin frazeologizmlarni struktural – semantik, sintaktik, morfologik, leksik tomonlari bilan alohida til fakti deb biladi.

V.N.Teliya muammoli masala sifatida frazeologiyaning ko‘rinishini leksikologiya bilan yonma-yon mustaqil bo‘lim sifatida ajratdi va til sistemasi bo‘limlarida batafsil asoslash bilan frazeologik qatlamning yuzaga kelishini rad etadi va tilning leksik semantik birligi sifatida e'tirof etilgan so‘zning muammoli masalalaridan an'anaviy frazeologiyaning muammoli masalalarini ajratishni frazeologik tadqiqotlarning kamchiliklaridan biri deb qayd etadi .

Rus tilshunoslarining tadqiqotlarida frazeologizmlar quyidagicha ta'riflanganini ko‘rish mumkin. Jumladan, V.L.Arangel'skiyning nuqtai nazariga ko‘ra, “frazelogik birlik - tarkibidagi qismlar orasida ichki aloqadorlik mavjud bo‘lgan, so‘zlarning turg‘un, leksik-grammatik butunligidir” . S.G.Gavrinning ta'rificha, “frazelogizmlar umumxalq yoki ma'lum bir hududda ishlatiladigan til birligi bo‘lib, u turg‘un yoki so‘zamollik bilan o‘ylab topilgan yangi so‘z birikmalaridir

Darhaqiqat, jahon tilshunosligining frazeologiya sohasidagi tadqiqotlarining qiyosida “frazelogizm” tushunchasining ko‘plab variantlari va uning ta'rifida ham turli qarashlarning mavjudligini ko‘rish mumkin. Binobarin, fransuz frazeologiyasi

bo'yicha tadqiqot olib borgan tilshunos A.G.Nazaryanning ta'kidlashicha: "Frazeologizm – mustaqil til birligi bo'lib, u tarkibiy qism, so'z birikmasi va gapga nisbatan to'liq va qisman semantik o'zgarishi bilan xarakterlanadi. Tilning mustaqil birligi frazeologizm fonema, morfema, so'z kabi boshqa til birikmalariga nisbatan murakkabroq bo'lib, leksik, grammatik va ayniqsa, semantik jihatdan o'ziga xos tuzilishga egadir. Bu strukturada ko'proq ekstralingvistik omillar ishtirok etadi. Ular esa frazeologik birliklarning shakllanishi va rivojlanishida katta rol o'ynab, milliy xarakterni namoyon etadi. O'zbek tilshunosligidagi Sh.Rahmatullaev, Ya.D.Pinxasov, A.Shomaqsudov, M.Husainovlarning nomzodlik dissertasiyalarini o'zbek frazeologiyasi sohasida amalga oshirilgan dastlabki ishlar deyish mumkin. Sh.Rahmatullaevning nomzodlik dissertasiyasi o'zbek tilidagi fe'l iboralarning grammatik xususiyatlarini o'rganish ishini boshlab bergan bo'lsa, olim 1966 yilda himoya qilgan doktorlik dissertasiyasi va shu asosda e'lon qilingan "O'zbek frazeologiyasining ba'zi masalalari" nomli monografiyasi bilan tilimizdagi FBlarni lug'aviy birlik sifatida o'rganishni asosladi. Bu ishda FBlardagi polisemiya, sinonimiya, variyasiya, antonimiya, omonimiya hodisalari boy faktik material asosida chuqur tadqiq etilib, iboralarning lug'aviy birlik sifatidagi boshqa belgi-xususiyatlarini tekshirishga yo'l ochilgan.

Keyingi davrlarda o'zbek frazeologiyasining nazariy masalalarini rivojlanishiga B.Yo'ldoshev, Abdimurod Mamatov, Abdug'afur Mamatov, A.Isaev, A.Rafiev, M.Sodiqova, Q.Hakimov, K.Bozorboev, B.Jo'raeva, Sh.Abdullaev, Sh.Almamatoeva, M.Vafoeva, Sh.Ganieva va boshqa qator tilshunoslarning tadqiqotlari munosib hissa bo'lib qo'shildi.

Turli til tizimlaridagi frazeologizmlarni qiyosi bo'yicha Sh.Usmonova, I.Rasulov, A.Nasirov, L.Xolmurodovlarning tadqiqotlari amalga oshirildi. Sh.Usmonovanning tadqiqoti o'zbek va turk tillari bo'yicha amalga oshirilgan qiyosiy ishlarning dastlabkisi bo'lib, unda somatik frazeologizmlar, xususan, bosh, ko'z, qo'l va oyoq somatizmlaridan tarkib topgan iboralar tayanch hadlariga qo'ra o'rganilgan. A.A.Nasirovning ishida fransuz, o'zbek va rus tillaridagi proverbial frazeologizmlar milliy-madaniy nuqtai nazardan chog'ishtirib tadqiq etilgan.

O'zbek tilshunos olimlari A.Mamatov va B.Boltaevalarning "Frazeologik birliklarning lingvomadaniy va semantik-pragmatik tadqiqi" nomli monografiyasi frazeologik birliklarning lingvomadaniy, semantik-pragmatik tadqiqiga bag'ishlangan bo'lib, unda shaxs emosiyasi va shaxsga xos fazilatlar va xarakterlarni ifodalovchi frazeologik birliklarning kognitiv hamda lingvomadaniy, milliy-madaniy

xususiyatlari haqida soʻz yuritiladi. Ushbu monografiyada hozirgi oʻzbek adabiy tilining frazeologik tarkibi tarixiy etimologik jihatdan uch yoʻl bilan shakllanishi koʻrsatilib oʻtilgan:

- 1) oʻzbek voqeligi asosida shakllangan;
- 2) qarindosh va noqarindosh tillardan oʻzlashtirish;
- 3) kalkalash yoʻli bilan kirib kelgan frazeologizmlar farqlanishi taʼkidlangan.

Oʻzbek frazeologi B.Yoʻldoshevning fikricha, — frazeologik birliklar yoki ibora deyilganda, tuzilishi jihatdan soʻz birikmasi yoki gapga teng, umumlashgan maʼno anglatuvchi, komponentlari qisman yoki toʻlaligicha koʻchma maʼno beruvchi turgʻun leksik-semantik birliklar tushuniladi .

Sh.Rahmatullayevning talqiniga koʻra oʻzaro frazeologik omonimlar va frazeologik paronimlar shuningdek frazeologik omoformalar va frazeologik paraformalar birbiriga shu qadar oʻxshash boʻladiki, ulardan biri oʻrniga ikkinchisini xato ishlatib yuborish mumkin. Agar iboralar oʻzaro tarkibidagi biror soʻz komponenti bilangina farq qilsa, ularni frazeologik paronimlar deb yuritish mumkin boʻladi. Masalan, “koʻnglini koʻtarmoq” – “koʻngli koʻtarildi” va “koʻnglini togʻday koʻtarmoq” – “koʻngli togʻday koʻtarildi”. Agar baʼzi iboralar biri ikkinchisida yoʻq grammatik shakllanish sistemasiga ega boʻlsa, frazeologik paraformalar haqida gapirish mumkin boʻladi. Masalan, “jon(i)kirdi” – “jonini kirgizmoq” va “jon kirdi” – “jon kirgizmoq” kabilar. Soʻnggi yarim asr davomida frazeologiya jahon tilshunosligining diqqat markazida boʻldi, bir qator monografik ilmiy izlanishlar natijasida uning obʼyekti aniqlandi, tadqiqot metodlari ishlab chiqildi va bu fan tilshunoslikning boshqa sohalari qatorida oʻz oʻrnini shakllantirdi. Hozirgi kunda bu termin ikki maʼnoda qoʻllanilmoqda.

1. Tildagi frazeologik birikmalarning jami;
2. Turgʻun iboralarni oʻrganuvchi soha, fan.

M.Irisqulovning taʼrifiga koʻra: – Frazeologizmlar barcha tillarda oʻzlarining barqarorlik xususiyatlari bilan, nutq jarayonida ularni yasash uchun soʻz tanlash va maʼlum grammatik shakllarda ishlatish yoʻli bilan yasalmasdan, tayyor holda mavjud boʻlgan birlik sifatida qoʻllaniladi

Soʻz birikmasi xalq voqeligi asosida shakllanib, frazeologizmga aylanadi. Binobarin, frazeologizmlarni tashkil etgan komponentlar muayyan millat ongida madaniy kod sifatida ifodalanadi.

Xulosa. Shunday qilib, o‘zbek tilshunosligida frazeologizmlarni struktural-grammatik, semantik-uslubiy, funksional jihatlardan o‘rganish yuzasidan muayyan yutuqlarga erishildi va buning natijasida o‘zbek frazeologiyasi shakllandi. Bugungi kunda o‘zbek tilshunosligida frazeologizmlarni ligvomadaniy, kognitiv va pragmalingvistik jihatdan o‘rganishga e’tibor kuchayib, bu sohadagi tadqiqotlar soni kengayib bormoqda.

Jahon tilshunosligida hozirgi kunga qadar frazeologiya sohasi keng va tor ma'noda tushunilib kelinmoqda. Masalaning murakkab tomoni shundaki, so‘z birikmalari o‘rtasidagi chegarani aniqlab beruvchi mezon mavjud emasligi, mavjud bo‘lganda ham uning mukammal emasligidadir. Frazeologik birliklarda ortiqcha so‘z, tasviriylik uchramaydi, chunki ixcham fikrning o‘zi estetik jihatdan katta mohiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nader Afshunpoura. Interlingual Transfer of Idioms by Persian Learners in Procedia. – Social and Behavioral Sciences, 2014. – P.45.
2. L.Pinnavaia. Sugar and spice... Exploring food and drink idioms in English. – Milan: Polimetrica, International scientific publisher, 2010. – P.22.
3. Йўлдошев Б. Ўзбек фразеологияси ва фразеографиясининг шаклланиши ҳамда тараққиёти. Монография.– Самарқанд: СамДУ, 2013. – Б. 6.
4. Йўлдошев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тилида фразеологик birlikларнинг функционал-услубий хусусиятлари: Филол. фанл. докт. ...дисс. – Тошкент, 1993. – 297 б.
5. Насиров А.А. Француз, ўзбек ва рус тилларидаги проverbs фразеологизмларнинг семантик-стилистик ва миллий-маданий хусусиятлари. Док дисс. автореф. – Тошкент, 2016. – 16 б.
6. Холмуродова Л.Э. Инглиз ва француз тилларидаги образли ва мотивлашган фразеологизмларнинг тематик идеографик талқини (лингвомаданий аспект): Филол. фанл. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2017. – 50 б.
7. Ирискулов М.Т. Тилшуносликка кириш. – Т., 2008, – Б.128-272.

